

**TARBIYA FANI O‘QITISH METODIKASI MODULINI O‘QITISHDA
TALABALARNING AXLOQIY MADANIYATINI OSHIRUVCHI
FITRATNING “OILA” ASARI USTIDA ISHLASH USULLARI**

**МЕТОДЫ РАБОТЫ НАД ПРОИЗВЕДЕНИЕМ ФИТРАТА «СЕМЬЯ»,
ПОВЫШАЮЩИЕ НРАВСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ УЧАЩИХСЯ ПРИ
ПРЕПОДАВАНИИ МОДУЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МЕТОДИКИ
ОБУЧЕНИЯ**

**METHODS OF WORKING ON THE WORK OF FITRAT "FAMILY" THAT
IMPROVES STUDENTS' MORAL CULTURE IN TEACHING THE
MODULE OF EDUCATIONAL TEACHING METHODOLOGY**

Axmedova M.E¹, Ismoilova Marhabo Hamitovna²

¹TAFU Pedagogika kafedrasida Pedagogika fanlari doktori Professori

²TAFU Pedagogika kafedrasida katta o‘qituvchisi

e-mail: ismoilovamarhabo22@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada tarbiya fanining metodikasini o‘qitishda Fitratning “Oila” asari yordamida talabalar axloqiy madaniyatini oshirish usullari tahlil qilinadi. Talabalarga oila va jamiyatdagi axloqiy qadriyatlarni o‘rgatishda innovatsion metodlardan foydalanish, jumladan, asar mazmunidan kelib chiqib, muammoli savollar yaratish, rolli o‘yinlar va reflektiv tahlil usullarini qo‘llashning samaradorligi yoritiladi.

Kalit so‘zlar. Abdurauf Fitrat, axloq, yoshlar, oliy ta’lim, talaba, o‘qituvchi, ilmiy-nazariy, ta’lim-tarbiya, asos, takomillashtirish, interfaol, rolli o‘yin, interfaol, davlat, jamiyat, kuch, imkoniyat, o‘z fikri, yuksak ma’naviyat.

Абстрактный. В статье анализируются методы повышения нравственной культуры учащихся с использованием произведения Фитрата «Семья» в преподавании методики воспитания. Подчеркивается эффективность использования инновационных методов в обучении учащихся нравственным ценностям в семье и обществе, в том числе создание проблемных вопросов по содержанию произведения, ролевые игры, методы рефлексивного анализа.

Ключевые слова. Абдурауф Фитрат, нравственность, молодежь, высшее образование, студент, этикет, научно-теоретический, образование, фундамент, совершенствование, интерактивный, ролевая игра, интерактивный, государство, общество, власть, возможность, собственное мнение, высокая духовность.

Abstract. This article analyzes the methods of improving the moral culture of students using Fitrat's work "Family" in teaching the methodology of education. The effectiveness of using innovative methods in teaching students moral values in the family and society, including creating problem questions based on the content of the work, role-playing games and reflective analysis methods, is highlighted.

Keywords. Abdurauf Fitrat, morality, youth, higher education, student, etiquette, scientific-theoretical, education, basis, improvement, interactive, role-playing game, interactive, state, society, power, opportunity, own opinion, high spirituality.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida tarbiya fani o'qitish jarayonida talabalar ongiga axloqiy qadriyatlarni singdirish muhim ahamiyatga ega. Fitratning "Oila" asari, oila va jamiyatning asosiy axloqiy qadriyatlarini o'rganish uchun noyob manba bo'lib, u yoshlarni milliy va insoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi [1].

Mazkur maqolada talabalarning axloqiy madaniyatini rivojlantirishda "Oila" asari mazmunidan foydalanishning metodik jihatlari ko'rib chiqiladi. Ayniqsa, o'qitish jarayonida o'qituvchi tomonidan innovatsion usullardan foydalanish, jumladan, muammoli o'qitish, interaktiv metodlar va guruhli muhokamalar orqali talabalarning mavzuga bo'lgan qiziqishi va axloqiy ongini shakllantirishga urg'u beriladi.

Tatqiqot metadalogiyasi

Ma'naviy-axloqiy dunyoqarashi shakllangan talaba-yoshlarda ma'naviy- axloqiy bilim, ma'naviy-axloqiy tafakkur, ma'naviy-axloqiy his-tuyg'u, ma'naviy-axloqiy idrok fazilatlarini tushunish darajalari rivojlangan bo'ladi. Ma'naviy idrok, axloqiy iroda, xatti-harakat va malakalar bir-birini to'ldirib, talabaning shaxsiy hayoti, faoliyatida o'z ifodasini namoyish etadi. Ma'naviy-axloqiy barkamollik talaba-yoshlarda mustaqil e'tiqod, dunyoqarash va maqsadga ega bo'lish, ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal birligini ta'minlash, shaxsiy manfaatni jamiyat manfaati bilan uyg'un ko'rish yo'nalishlarida mustahkamlanadi. Axloqiy qadriyatlar mazmun-mohiyatiga ko'ra inson tarbiyasida funktsionalligi va ijtimoiy xarakteri bilan aksiologik xususiyatga ega. Bugungi kunning asosiy talabi bo'lgan shaxsning, avvalo, o'ziga nisbatan tanqidiy tahlilning shakllanishi, o'z manfaatini jamiyat manfaati bilan uyg'unlashtirishining asosida insonning o'zini o'zi nazorat qilishi, baholashi va o'zini o'zi boshqarishi singari ma'naviy va sinergetik jihatlar birligi yotadi. Bu shaxs ma'naviy borlig'ining ajralmas xossalari bo'lgan axloq, bilish va erkinlik hodisalarida namoyon bo'ladi. Bu hodisalarning shaxs hayoti va faoliyatiga turlicha ta'sir ko'rsatishi masalasi hozirgi zamon axloq falsafasining ba'zi muammolarini ko'rib chiqishni taqozo etadi. Ko'pgina olimlarimiz va tadqiqotchilarimiz tomonidan axloq, odob, madaniyat va qadriyatlar borasida ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Abdurauf Fitratning "Oila" asarida axloqiy madaniyat masalasi chuqur yoritilgan bo'lib, u oiladagi tarbiya, jamiyatdagi insoniy munosabatlar va axloqiy burch kabi masalalarni qamrab oladi. Fitratning fikricha, jamiyatning barqaror rivojlanishi oiladagi axloqiy muhitga bog'liq [2].

Asarda oilaviy axloq masalalari quyidagi jihatlar orqali ochib beriladi:

1. Ota-onaning mas'uliyati va oila a'zolari o'rtasidagi hurmat munosabatlari;

Ota-ona mas'uliyati bugungi kunda ham eng dolzarb masalalardan biri bo'lib kelmoqda. Bugungi yoshlarimizning katta marralarga erishishlarida ham va aksincha, yoshlarimizning tarbiya va axloq masalalarida oqsashlarida han birdek ota va onaning farzandiga e'tiborli bo'lish darajasiga bog'liq. Bugungi kunda ota-onalar ish faoliyatlarini ro'kach qilib farzand tarbiyasiga e'tibor bermay qo'yishlari jamiyatimiz yoshlarining ayrim qismlarini hayotda o'z o'rnilarini topolmay qiynalishlariga sabab bo'lmoqda.

2. Farzand tarbiyasida axloqiy me'yorlarning roli;

Farzand tarbiyasida axloqiy me'yorlarning o'rni xususida fikr yuritilsa, avvalo oilada va jamiyatda har bir inson bu masalada namuna bo'lishi kerak. Shu bilan birgalikda axloq me'yorlari bog'cha, maktab, Oliy ta'lim dargohlarida tarbiyaviy fanlar tarkibida yoshlarga kengroq tushunchalar berib borishni taqozo etadi. Sababi biz rivojlangan, fan texnika taraqqiyoti zamonida yashayapmiz va yoshlarimiz zamon bilan hamnafas ekan, albatta ularga milliy qadriyatlarimiz ruhida axloqiy madaniyatni rivojlantirish dolzarblik kasb etadi.

2. Jamiyatda oila orqali shakllanadigan ijtimoiy madaniyat.

Jamiyatning asosiy bo'g'ini bu oila hisoblanadi. Bola dunyoga kelar ekan eng birinchi va eng asosiy tarbiyani, madaniyatni, mafkurani oiladan o'rganadi. Shuning uchun ham eng avvalo oilada chiroyli muhit, o'zaro hurmat, mehr-oqibat, insoniylik tamoyillari shakllanganlikni taqozo etadi.

Oliy ta'lim dargohlarida Fitratning "Oila" asariga tayangan holda tarbiya fanlarini o'qitish samarali natija berishi asar mazmunining kengligi bilan ifodalanadi. Tarbiya fanining metodikasini o'qitishda "Oila" asaridan foydalanish quyidagi usullar asosida tashkil etilishi mumkin:

a) muammoli savollar va munozara

Talabalarni asar mazmuniga jalb qilish uchun muammoli savollar qo'yiladi. Masalan:

- "Oila a'zolari o'rtasidagi hurmatning jamiyatdagi o'rni qanday?"
- "Oiladagi axloqiy qadriyatlar farzand tarbiyasiga qanday ta'sir ko'rsatadi?"

Bu usul talabalarni fikrlashga, o'z nuqtai nazarini ifodalashga va mavzuni chuqurroq anglashga yordam beradi [3].

b) rolli o'yinlar

Talabalarni "Oila" asaridagi turli vaziyatlarga asoslangan rolli o'yinlarga jalb etish samarali usullardan biridir. Masalan, ota-ona va farzandlar o'rtasidagi dialoglar orqali oiladagi axloqiy qadriyatlarni amalda o'rganish mumkin.

c) reflektiv tahlil

Dars so'ngida talabalar asardan olingan axloqiy saboqlarni o'z hayot tajribasi bilan taqqoslash orqali tahlil qiladilar. Bu jarayonda talabalarning shaxsiy xulosalari ularning axloqiy ongini shakllantirishga xizmat qiladi [4].

Talabalar axloqiy madaniyatini oshirish bo'yicha tavsiyalar:

- **Interaktiv metodlarni keng qo'llash:** Asarni o'qish va uni zamonaviy hayotiy misollar bilan bog'lash;
- **Kollektiv tahlil usullari:** Guruhlarga bo'linib, har bir guruhga asardan biror mavzuni tahlil qilish topshirig'ini berish;
- **Axloqiy qoidalarni shakllantirish:** Dars davomida talabalar bilan birgalikda axloqiy qoidalarning ahamiyatini muhokama qilish va ular asosida umumiy xulosalar chiqarish.

Xulosa

Fitratning "Oila" asari talabalarning axloqiy madaniyatini oshirishda muhim manba bo'lib, tarbiya fani o'qitish metodikasida keng qo'llanishi mumkin. Asardan foydalanish orqali talabalar oilaviy axloq va jamiyatdagi munosabatlarning ahamiyatini chuqurroq anglaydi. Muammoli savollar, rolli o'yinlar va reflektiv tahlil kabi usullarni qo'llash orqali talabalarni mavzuga faol jalb qilish, ularning axloqiy ongini rivojlantirish va milliy qadriyatlarni anglashga yordam beradi.

Axloqiy qadriyatlar insoniy fazilat va xislatlar uyg'unligini o'zida mujassamlashtirgan, jamiyatdagi ijtimoiy tartiblar, huquq, odob normalarini anglash, unga rioya qilish hamda qadrlash asosida takomillashib boradigan umuminsoniy fazilatning ham fikriy, ham amaliy me'yorlari majmuidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fitrat A. "Oila". Toshkent: Cho'lpon nashriyoti, 2020.
2. Qodirov Z. "Fitratning pedagogik qarashlari". Pedagogika jurnali, 2021.
3. Usmonov N. "Axloqiy madaniyatni shakllantirish metodlari". Tarbiya va ta'lim, 2022.
4. Karimova G. "Interaktiv metodlarning axloqiy ta'limdagi o'rni". Innovatsion ta'lim, 2023.
5. Tashkulov D. Osnovniy napravleniya politiko - pravovoy misli narodov Uzbekistana vo vtoroy polovine XX - pervoe chetverti XX vv: Fals.fanl.dokt. diss.Avtoreferati, -Toshkent, 1995
6. G'oyibova Sh.O.Abdurauf Fitratning ijtimoiy-falsafiy qarashlarini pedagogika fanlari nozodlik dissertatsiyasi. T.1998 y.143 b
7. Sh.Olimov Fitrat merosini o'rganish. Ilmiy tadqiqot ishi. Turkiya 2022 yil. 314 bet
8. K. Xoshimov, Hasanov R. Abdurauf Fitrat. Pedagogika tarixi. - Toshkent, O'qituvchi, 1996 - 307 -320.
9. K.Hoshimov, S.Nishonova "Pedagogika tarixi" Darslik.
10. G.Niyozov. M.E.Axmedova Pedagogika tarixidan seminar mashg'ulotlar uchun oquv qo'llanma. T.2011
11. M.E.Axmedova "Pedagogika nazariyasi va tarixi" nomli o'quv qo'llanma. T.2011